

NEUROERGONOMÍA

¿Pueden los robots de compañía combatir los efectos de soledad y aislamiento social en personas mayores?

Revisión sistemática

Diego Candela Salomón

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Psicología
Universidad de Granada

RESUMEN

A medida que la población crece Europa se enfrenta a una creciente proporción de población envejecida. Con la urgencia de una mejora en los cuidados y en los procesos de envejecimiento, y atendiendo a los actuales avances tecnológicos, era solo cuestión de tiempo que la robótica tratara de dar una respuesta efectiva. Para que esto sea así la asistencia robótica ha de cumplir una serie de parámetros como prevenir la soledad y el aislamiento social. En esta revisión exploramos cómo afectan a los sentimientos de soledad y a las relaciones sociales diversas soluciones robóticas en distintos entornos.

Los resultados indican la efectividad del robot Paro como facilitador social y dan una visión favorable a otras fórmulas propuestas, aunque la reciente aparición de este campo de investigación pone de manifiesto la ausencia de una metodología estandarizada para su estudio. En una sociedad cada vez más predispuesta al uso de las nuevas tecnologías, parece inevitable que la asistencia robótica se incorpore a los cuidados diarios como una herramienta más. Es, por tanto, necesario garantizar que cumplen una función social sin vulnerar los derechos de los usuarios, así como su accesibilidad en el futuro.

Palabras clave: aislamiento social, soledad, envejecimiento, robótica social, robots asistentes

Índice

1. Introducción	1
1.1. Objetivo	3
2. Metodología	4
2.1. Fuentes de información y ecuación de búsqueda	4
2.2. Criterios de inclusión	5
2.3. Metodología de los estudios	5
3. Resultados	10
3.1. Diferencias entre estudios de caso y en grupo	11
3.2. Diferencias entre sujetos afectados cognitivamente y sujetos sanos	12
3.3. Diferencias de género	14
4. Discusión	14
5. Conclusión	16
Bibliografía	17
Anexo I: escala de soledad de UCLA	20
Anexo II: escala observacional ACIS	21
Anexo III: escala observacional de Wada	25

1. Introducción

Con el aumento de la esperanza de vida, se espera que la población mayor de 65 años en países europeos como España suponga más del 30 % del total para el año 2050 (World Health Organization, 2015). Este fenómeno conlleva una serie de demandas a las que se tendrá que encontrar respuesta en los próximos años como: incremento en la demanda de cuidadores, una fuerza de trabajo que se encuentra en descenso y que en España no logra prestar servicio a todas las personas dependientes que lo necesitan (Rogero-García, 2009); aumento en la demanda de residencias para mayores; o la necesidad de desarrollar planes de envejecimiento activo que permitan a las personas llegar a edades avanzadas en las mejores condiciones (Casado-Muñoz, Lezcano, y Rodríguez-Conde, 2015).

Los planes de envejecimiento activo están orientados a prolongar la independencia el mayor tiempo posible garantizando el bienestar, el ocio y el acceso a la cultura. Si bien es cierto que la situación ideal para gran parte de esta población es envejecer en casa con la mayor autonomía posible, esta no es siempre una opción cuando se ven comprometidas su independencia o su calidad de vida (Shishehgar, Kerr, y Blake, 2017) y eventualmente, se ha de recurrir a otras soluciones como las residencias de ancianos, cuidadores formados o que los familiares se hagan cargo de estas personas. Estos cuidados llevan asociadas altas cargas de trabajo (Van Kemenade, Konijn, y Hoorn, 2015).

En la carrera por aportar soluciones a esta problemática, uno de los campos de investigación que ha recibido mucha atención y que inevitablemente se ha vinculado a estas circunstancias es la robótica. Se han desarrollado diversas fórmulas que tratan, desde diversas perspectivas, de solucionar los desafíos a los que se enfrentan las personas mayores. Así, podemos hablar de: robots sociales, tele-robots, asistentes robóticos, robots sanitarios o agentes de conversación. Estas iniciativas han ido apareciendo en el mercado bajo distintos nombres. Véase: Paro, AIBO, Care-O-Bot, Nao o Giraff. Los robots sociales son aquellos que se han diseñado para proporcionar apoyo psicosocial. Un ejemplo sería Paro, un robot que se ha diseñado con la apariencia de una foca bebé equipada con varios sensores que le permiten responder al tacto de distintas maneras y al sonido. Expresa “emociones” como respuesta al tacto y a lo que se le dice. Los tele-robots como Giraff proporcionan herramientas de tele-presencia adaptadas a las necesidades del hogar

de personas con movilidad reducida o problemas cognitivos y los robots de servicio como el Care-O-Bot, acompañan en la realización de tareas sencillas facilitándolas.

El desarrollo de robots de compañía para el cuidado de personas mayores ha generado controversia entre varios autores y profesionales del sector (Draper y Sorell, 2017; Sharkey y Sharkey, 2012; Sharkey y Wood, 2014). Algunos autores indican que el despliegue de robots con este fin podría suponer un mayor número de personas aisladas y vulnerables al engaño. Entre los cuidadores y los familiares existe la preocupación de que un robot pueda reemplazar el trabajo que realiza un cuidador en vez de servir como una herramienta que alivie parte de la carga asociada al trabajo del cuidador, como se pretende. Este mismo temor se extiende a las visitas de los familiares; algunos cuidadores han expresado que, si los familiares de la persona que recibe los cuidados pueden contactarla a través de una herramienta de telepresencia, las visitas físicas decaerían (Draper, 2014). Las críticas también destacan la existencia de problemas de privacidad, seguridad e incluso de pérdida de dignidad.

Con el fin de comprender las necesidades y prevenir los posibles riesgos a la hora de desarrollar proyectos de esta índole surgen modelos como MARTA (Cesta, Cortellessa, Orlandini, y Tiberio, 2016) o ACCOMPANY (Draper y Sorell, 2017), que establecen unas pautas metodológicas que se han seguido en el desarrollo de sus respectivas iniciativas en un intento de establecer una metodología más amplia en este campo. Según Körtner (2016), los principales desafíos que han de superar los agentes artificiales para considerar su uso son: 1) prevenir el aislamiento social, 2) prevenir el engaño, 3) respetar la privacidad, 4) establecer medidas de seguridad y 5) evitar las decisiones desinformadas. Existe un consenso entre la mayoría de los autores de que el aislamiento social ha sido una de las principales razones para oponerse al uso de robots de compañía en el cuidado de personas mayores (Körtner, 2016; Sharkey y Sharkey, 2012). El aislamiento social se ha relacionado con diversos problemas de salud mental y físicos (Ring, Shi, Totzke, y Bickmore, 2015; Sarabia y cols., 2018; Sung, Chang, Chin, y Lee, 2015) como: depresión, deterioro cognitivo, problemas de alimentación, adelanto de la aparición de demencia o la muerte. Estos índices de riesgo son aún mayores en las residencias, donde la incidencia de depresión y demencia es mayor (Wada y Shibata, 2007).

Desde el campo del HRI (Human-Robot Interaction) o Interacción Humano-Robot, existen evidencias de que las personas tenemos una tendencia natural a tratar a los robots u otros sistemas electrónicos como los ordenadores y quizás extensible a los smartphones como si tuvieran mente; les otorgamos una serie de características propiamente humanas. Esto puede significar que, a la larga, sea necesario para que los robots de compañía se conviertan en agentes sociales aceptables, que no sólo muestren conductas predecibles para un humano sino también la capacidad de reaccionar a los comportamientos que nos resultan anómalos o desagradables (Broadbent, 2017).

En este trabajo nos proponemos analizar la literatura científica existente que evalúa la efectividad de los robots de compañía para reducir el aislamiento y la sensación de soledad en personas mayores. Nos hemos centrado en aquellos artículos que han introducido uno de estos robots en entornos reales (hogares, residencias, hospitales. . .) evaluando su papel como facilitador social cuando se trata de una intervención grupal y su papel como herramienta de apoyo psicosocial cuando se trata de estudios de caso.

Contrario a la creencia popular de que las personas mayores no tienen interés por las nuevas tecnologías, Casado-Muñoz y cols. (2015) aporta evidencias de que este sector de la población encuentra necesario aprender e incorporar el uso de nuevas tecnologías a su día a día. El debate, por tanto, se centra más en las claves de la aceptación de estas nuevas herramientas y no si su uso estará garantizado en el futuro.

1.1. Objetivo

Sumada a la recencia de la investigación del campo, la mayoría de los estudios publicados actualmente se centran en los aspectos funcionales del despliegue de los robots o los aspectos a tener en cuenta para su aceptación. En esta revisión sistemática, nos centramos en estudios que miden variables directamente relacionados con el aislamiento social y la soledad de los sujetos. ¿Son realmente una herramienta eficaz para mejorar la situación de aislamiento y soledad de las personas mayores? ¿Qué diferencias hay entre las fórmulas propuestas? ¿Son capaces de cumplir la misma función en entornos distintos? Para tratar de resolver estas cuestiones hemos revisado la literatura más reciente de este campo.

2. Metodología

2.1. Fuentes de información y ecuación de búsqueda

Siguiendo las directrices de PRISMA (Moher y cols., 2015), hemos llevado a cabo una consulta en la base de datos “Scopus” para la que hemos diseñamos una ecuación de búsqueda combinando distintos términos en inglés, para referirse a tres grupos de palabras: “personas mayores”, “robots de servicio” y “soledad” o “aislamiento”. Estos términos debían estar contenidos en el título, abstract o palabras clave. Se limitó la búsqueda a artículos posteriores al 2005.

Scopus: TITLE-ABS-KEY(robotic OR (care robot) OR (service robot) OR (robot companion) OR (artificial agent) OR (social robot) OR (artificial companion) OR (Embodied Conversational Agent)) AND TITLE-ABS-KEY (elder OR (older people) OR (Nursing home) OR senior OR Ageing) AND TITLE-ABS-KEY (loneliness OR alone OR isolation OR isolated OR (Social interaction) OR (Social opportunity)).

La consulta se llevó a cabo en abril de 2019. La base de datos devolvió 615 artículos con los parámetros introducidos. Tras la lectura del título y del resumen la cuenta se quedó en 51 artículos de los cuales quedaron 21 tras la lectura del abstract. Estos 21 artículos se escogieron para un análisis a texto completo tras el cual se descartaron 9 artículos. Finalmente se incluyen en esta revisión los 12 artículos finales a los que se añaden 2 más encontrados por otras fuentes.

Figura 1: PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols)

2.2. Criterios de inclusión

Los artículos incluidos en esta revisión tenían que cumplir los siguientes requisitos para su inclusión: a) llevar a cabo una intervención dirigida a personas mayores con un agente artificial y b) la intervención ha de evaluar el impacto sobre el aislamiento social o la soledad de las personas mayores. Esto quiere decir que ha de poner los medios para evaluar o bien el efecto del agente artificial sobre la interacción social o los sentimientos de soledad de la persona en concreto. Se excluyen, por tanto, aquellos artículos que no trabajan directamente con alguno de estos dos grupos o con medidas psicosociales. Tampoco se incluyen publicaciones que no estuvieran en inglés o castellano.

2.3. Metodología de los estudios

Los estudios incluidos en esta revisión siguen metodologías distintas. Se han empleado cinco soluciones robóticas distintas (Véase Tabla 1): Paro, Giraff, Tanya, Nao y AIBO. Otro aspecto a tener en cuenta es el entorno en el que se llevan a cabo los estudios (Véase Tabla 2): la mayoría de los estudios incluidos realizan su intervención en una residencia para mayores donde trabajan en grupos de entre 3 y 8 participantes. También se han llevado a cabo intervenciones en laboratorio y en el domicilio de los participantes, estos

últimos constituyen estudios de caso. Las herramientas de medida en la mayoría de los casos son entrevistas semi-estructuradas diseñadas por los propios autores. También se emplean cuestionarios como:

- TAM (Technology acceptance model) (Davis, 1993): escala de aceptación de sistemas informáticos. Mide utilidad percibida, facilidad de uso percibida y emociones elicítadas por el uso.
- Escala de soledad UCLA (Russell, Peplau, y Ferguson, 1978): escala con 20 ítems diseñada para medir la percepción subjetiva de los sentimientos de soledad así como los de aislamiento social. Es una escala Likert que para cada enunciado tiene cuatro niveles de respuesta: O (Me siento así con frecuencia “often”), S (Me siento así a veces “sometimes”), R (Rara vez me siento así, “rarely”) y N (Nunca me siento así, “never”). Se puntúa de 3 a 0 siendo N el cero. Véase Anexo I.
- ACIS-C (Forsyth, Kielhofner, Forsyth, Salamy, y Simon, 1998): escala validada para la evaluación de habilidades de comunicación e interacción. Es una escala observacional diseñada para evaluar estas habilidades en un contexto de interacción social. Traducción al coreano. Véase Anexo II.
- Escala observacional de Wada, Ikeda, Inoue, y Uehara (2010): escala observacional diseñada con el fin de estudiar la interacción en grupo de sujetos con Paro, el cuidador y el resto de participantes una vez por minuto. Se observa la mirada del participante, sus interacciones y conversaciones con el resto de los elementos del experimento. Tiene un código de observaciones que se registran en una hoja de observación. Véase Anexo III.

Tabla 1. *Robots incluidos en la revisión.*

Robot	Descripción
<p data-bbox="304 667 408 701">a) Paro</p>	<p data-bbox="815 293 1385 808">Tiene forma de cría de foca, diseñado por AIST. Es un robot interactivo recubierto de pelaje sintético. Tiene sensores que responden al tacto y orientación. Incorpora reconocimiento de voz y es capaz de reconocer el origen del sonido. Tiene pestañas y mueve sus extremidades a pesar de que no camine. Paro responde a la manera en que se le trata expresando “emociones” moviendo sus extremidades, emitiendo sonidos similares a los de una foca y pestañeando. Precio: 5.680 euros.</p>
<p data-bbox="304 1265 400 1299">b) Nao</p>	<p data-bbox="815 869 1385 1339">Nao es un robot autónomo con varias versiones empleadas en diversos ámbitos. Nao presenta múltiples sensores: girómetro, acelerómetro, cámara, sensores de tacto. Y puede expresar, dependiendo de la programación una diversidad de acciones que van desde cantar, bailar, jugar, caminar o correr. Nao, en la versión incluida para la revisión de este trabajo siempre estaba controlado por un experimentador. Precio: 5.900 euros.</p>
<p data-bbox="304 1684 424 1718">c) AIBO</p>	<p data-bbox="815 1397 1385 1733">Robot autónomo con forma de Perro diseñado por Sony. Su cuerpo está totalmente articulado y presenta múltiples sensores: tacto, vista, oído... AIBO es capaz de expresar un registro de emociones y de aprender de las personas con las que interactúa siendo capaz de aprender juegos. Precio: 2.500 euros.</p>

Sigue en la página siguiente.

Robot	Descripción
<p data-bbox="304 683 427 716">d) Giraff</p>	<p data-bbox="815 291 1385 716">Giraff es un robot de telepresencia. Mide 163cm. Tiene una pantalla táctil, varias cámaras, WiFi y USB. Su interfaz es compatible con Skype. También monitoriza la actividad de las personas mayores a través de sensores de caídas o presión sanguínea. Además, la persona que lo controla puede moverlo libremente y hacer uso de la cámara para observar el espacio en el que está el robot. Precio: 10.600 euros.</p>
<p data-bbox="304 1198 427 1232">e) Tanya</p>	<p data-bbox="815 772 1385 1512">Tanya se considera un ECA (Embodied conversational agent o agente conversacional personificado) desarrollada por la Universidad de Boston. Tiene una pantalla táctil a través de la que se muestra con un avatar y una serie de sensores para reconocer la presencia de personas en la sala y su posición. Ofrece una variedad de temas de conversación y cuenta historias. Presenta dos modalidades distintas: proactiva y pasiva. La modalidad proactiva interactúa con la persona para preguntarle cómo está, qué hace o si quiere hacer algo sin que se esté interactuando con ella necesariamente. La modalidad pasiva solo se activa cuando la persona pulsa la Tablet. Precio: no especificado.</p>

Tabla 2. Descripción de los artículos incluidos en la revisión

Autor y año	Robot	Muestra	Descripción	Edad (media)	Individual/Grupo	Escenario	Duración	Metodología
Kanamori y cols. (2003)	AIBO	11 mujeres	Movilidad reducida	68,2	Grupo	Residencia	7 semanas	Traducción UCLA
Wada y Shibata (2007)	Paro	12 (11 mujeres)	Pacientes dependientes con demencia	75,2	Grupo	Residencia	6 semanas	Entrevistas, técnicas observacionales.
Wada y Shibata (2008)	Paro	13 (11 mujeres)	Cognitivamente afectados	67,5	Grupo	Residencia	8 semanas	Entrevistas, técnicas observacionales
Robinson y cols. (2013)	Paro	40 (27 mujeres)	Afectados cognitivamente <6 (MMSE)	72,4	Grupo	Residencia	12 semanas	Entrevistas, UCLA
Chang y cols. (2015)	Paro	49	Pacientes con demencia	>65	Grupo	Residencia	13 semanas	Entrevistas semi-estructuradas, técnicas observacionales
Sung y cols. (2015)	Paro	16 (9 mujeres)	Déficit habilidades sociales	77,2	Grupo	Residencia	4 semanas	ACIS-c
Ring y cols. (2015)	Tanya	14 (11 mujeres)	Sujetos deprimidos	67,6	Grupo	Laboratorio	No se especifica	Entrevistas, TAM.
Birks y cols. (2016)	Paro	127	No se especifica	>65	Grupo	Residencia	16 semanas	Entrevista, técnicas observacionales
Cesta y cols. (2016)	Giraff	2 (1 mujer)	Movilidad reducida	>65	Individual	Laboratorio y domicilio	36 semanas	Entrevistas, UCLA, PANAS
Robinson y cols.(2016)	Paro	39 (28 mujeres)	Afectados cognitivamente	84,5	Grupo	Residencia	12 semanas	Entrevista semi-estructurada
Baisch y cols. (2017)	Paro/Giraff	31 (23 mujeres)	Saludables	>65	Individual	Laboratorio	No se especifica	Ítems validados desarrollados para la soledad.
McGlynn y cols. (2017)	Paro	30 (15 mujeres)	Saludables	77	Grupo	Laboratorio	No se especifica	Entrevistas, TAM
Sarabia y cols. (2018)	Nao	28 (14 mujeres)	7 pacientes con demencia	86,8	Individual	Hospital	4 días	Medidas observacionales. Cuestionario corto
Soon y cols (2018)	Paro	33 (17 mujeres)	Pacientes con demencia	84,6	Grupo	Residencia	6 semanas	Escala observacional Wada, técnicas observacionales

3. Resultados

Tras la revisión de los estudios incluidos en este trabajo, destacamos los siguientes datos: existe un consenso general en torno a la idea de que los robots de compañía tienen efectos positivos como elementos de apoyo socio-emocional así como facilitadores sociales, permitiendo establecer y/o mejorar las interacciones con otras personas, ya sean cuidadores, familiares (Koh y Kang, 2018) (Soon, 2018) u otros residentes (Birks, Bodak, Barlas, Harwood, y Pether, 2016; Kanamori y cols., 2003; Koh y Kang, 2018; Robinson, Broadbent, y MacDonald, 2016; Sung y cols., 2015; Wada y Shibata, 2007, 2008). Paralelamente, varios autores apuntan que estos agentes son capaces de reducir los sentimientos de soledad en los sujetos (Cesta y cols., 2016; Kanamori y cols., 2003; Ring y cols., 2015; Robinson, MacDonald, Kerse, y Broadbent, 2013) (Robinson, 2013; Kanamori, 2003; Ring, 2015 y Cesta, 2016). Robinson y cols. (2013), llevó a cabo un estudio en el que los sujetos -en una residencia en Nueva Zelanda- interactuaban en grupo con Paro a lo largo de 12 semanas, 2 horas por semana, bajo la tutela de un cuidador entrenado que les animaba a jugar con Paro y a compartirlo entre ellos. Encontraron mejoras significativas en la puntuación obtenida en la escala de soledad UCLA (De 36,4 a 32,2 sobre 60) comparado con el grupo control que empeoró en la media de su puntuación (De 31,7 a 33,9)

Sin embargo, los hallazgos de Baisch y cols. (2017) en un estudio en el que medían variables psicosociales como apoyo social, satisfacción, depresión y soledad a través de la escala de Heerink; indican que a pesar de encontrar un efecto significativo en la agradabilidad e intención de uso de Paro, no hallan efectos significativos en las variables psicosociales como apoyo social ni soledad. Chang y Sabanovic (2015) encontraron en sujetos con demencia, en una residencia y mediante técnicas observacionales que estos no interactuaban significativamente con Paro más de 10 minutos por sesión a no ser que fuera introducido por un cuidador o un familiar; complementariamente a los resultados obtenidos por Sarabia y cols. (2018), que observó una escasa interacción por parte de los 28 sujetos hospitalizados con la unidad Nao. La mitad no quisieron interactuar con Nao y del resto no se observó interacción continuada.

Para comprender mejor estos resultados, los estudiaremos en dos apartados distintos: los resultados obtenidos individualmente vs en grupo y resultados obtenidos en pacientes

sanos vs pacientes afectados cognitivamente o con demencia. Por último, dado que algunos artículos tratan de estudiar las diferencias entre género, expondremos estas brevemente.

3.1. Diferencias entre estudios de caso y en grupo

El papel de los robots de compañía se ha medido en diferentes entornos y con distintas fórmulas. Los estudios llevados a cabo en el hogar de los sujetos aportan datos sobre una muestra independiente que vive sola. Ring y cols. (2015), despliegan unidades Tanya en la casa de 12 sujetos, con depresión, durante 1 semana para que interactuaran libremente con ella. El estudio cuenta con 2 condiciones para Tanya, proactiva y pasiva. Se encuentran efectos significativos en intención de uso en las entrevistas post-intervención favoreciendo la modalidad proactiva. Asimismo, se encuentra una tendencia en la reducción de soledad en el span de una semana en sujetos de la modalidad proactiva tras el análisis de las puntuaciones obtenidas en la escala de soledad UCLA. Por su cuenta, Cesta y cols. (2016) llevan al hogar de 2 sujetos, con movilidad reducida y ciega, pero capaces de hacer sus tareas diarias, una unidad Giraff durante el periodo de 1 año. Las funciones telepresenciales de Giraff dieron lugar a una reducción de los sentimientos de soledad expresados en la entrevista post-intervención. Se observan también diferencias significativas en el global de las puntuaciones obtenidas en la escala de soledad UCLA pre-post intervención. No obstante, los hallazgos de Baisch y cols. (2017), que trabajaron con una muestra de 29 participantes independientes. Mediante el uso de ítems desarrollados y validados para medir la soledad observan que las unidades Paro y Giraff no cumplen con su función social como hemos indicado antes. A pesar de ello, la mayoría de los participantes mostraba una mayor intención de uso con Paro que con Giraff.

En lo que a estudios en grupo se refiere, Koh y Kang (2018) trabajan con 17 sujetos con demencia, mediante el uso de una escala observacional desarrollada por (Wada y cols., 2010) y personal cualificado. En su estudio, se observa, a lo largo de 11 sesiones de una hora, un incremento significativo de interacción con Paro en la forma de juegos, así como un aumento de interacción con cuidadores y otros participantes; no obstante, no se encuentran diferencias significativas en las expresiones faciales mostradas por los participantes ni en el tiempo dedicado a hablar con Paro. Acorde a estos resultados, Sung

y cols. (2015) llevan a cabo un estudio con 12 residentes con un alto grado de dependencia y problemas de socialización, evaluados mediante la escala ACIS-C, en el que encuentran resultados similares en lo que a alta interacción con la unidad Paro se refiere. Contrario a estos resultados, Chang y Sabanovic (2015) observan que la mayoría de sus 8 participantes, todos ellos con demencia y evaluados mediante entrevista semiestructurada y técnicas de observación, ignoraron a la unidad Paro a no ser que estos fueran guiados por un cuidador, sin presentarse mejoras significativas en la interacción fuera de las sesiones.

El estudio con la muestra más grande es el llevado a cabo por Birks y cols. (2016) con 127 participantes de una residencia australiana, entre los que se incluyen cuidadores, familiares y residentes, al realizar un análisis de las entrevistas, reportan una mayoría significativa de vínculos emocionales establecidos con Paro. En menor medida, se encuentran testimonios de participantes que hallaban tema de conversación con otros residentes a través de Paro. Es el único estudio que incluye a los familiares y los cuidadores como participantes, midiendo su interacción, tanto con la unidad Paro como con los residentes.

Por último, se encuentran evidencias empleando técnicas observacionales de que incluso con la presencia de una mascota en dos residencias, los participantes terminaban prefiriendo la interacción con Paro (Robinson y cols., 2016; Sung y cols., 2015). Los participantes hablaban más veces entre ellos sobre su experiencia con Paro y en los escenarios de interacción libre pasaban más tiempo con el robot.

3.2. Diferencias entre sujetos afectados cognitivamente y sujetos sanos

Al principio, la literatura del campo se centró en estudios con personas con demencia y otros deterioros cognitivos. Wada y Shibata (2007) encuentran que los sujetos de una residencia con peores vínculos sociales con el resto de los residentes experimentan una mayor satisfacción -según los resultados obtenidos mediante entrevistas post-intervención y técnicas observacionales- y se sienten menos solos tras la interacción con Paro. Esto parece estar en consonancia con los hallazgos de Baisch y cols. (2017), que observaron como aquellos participantes, que presentaban peores puntuaciones en soledad y depresión al inicio del estudio mediante una escala propia, estaban más dispuestos a interactuar con

Paro o Giraff, especialmente aquellos que eran menos independientes en el desarrollo de sus actividades diarias. Para terminar de perfilar esta idea, McGlynn, Kemple, Mitzner, King, y Rogers (2017) informan que en una muestra de personas mayores saludables e independientes a las que evaluaron mediante el Technology acceptance model (TAM) y una entrevista semiestructurada, hay un alto grado de satisfacción tras interactuar con Paro en un entorno de laboratorio en Georgia. No obstante, no le encontraron utilidad en su vida diaria a pesar de recomendarlo activamente para otras personas con autonomía reducida.

La idea de que los robots de compañía cumplen mejor su función en sujetos con autonomía reducida parece ser especialmente cierta en pacientes con demencia y alteraciones cognitivas (Koh y Kang, 2018; Robinson y cols., 2016, 2013; Sung y cols., 2015). En una continuación de su anterior estudio, Robinson y cols. (2016) encuentran en participantes con una puntuación inferior a 6 en el Mini-mental Test (Folstein, 1975) que algunos establecían vínculos emocionales con Paro expresando afecto y tratándolo como si estuvieran interactuando con una mascota. Robinson observó que los sujetos le hablaban al robot de temas cotidianos, lo abrazaban y jugaban con él.

Sin embargo, no toda la literatura concuerda con estos resultados. Chang y Sabanovic (2015) encuentran que la mayoría de su muestra, en una residencia en Estados Unidos, ignoraron a Paro. El resto, preferían interacciones indirectas frente a las directas y aquellos que interactuaron directamente, preferían ampliamente las interacciones no físicas. Entre otros resultados, Koh y Kang (2018) no hallaron diferencias significativas entre el grupo control y el experimental en cuanto a la estimulación cognitiva, medida a través de una adaptación al coreano del Mini Examen del Estado Mental (MMSE). Por último, Sarabia y cols. (2018) observan que sólo la mitad de 28 participantes con demencia tuvieron interacción con NAO. No obstante, no se observan signos de interacción continuada. En el análisis de las entrevistas realizadas encontraron una alta densidad de respuestas como: “la gente quiere hablar con gente”.

3.3. Diferencias de género

A pesar de que la mayoría de los estudios cuenta con una predominante población femenina, algunos han logrado medir las diferencias en el efecto de la intervención por género. Cesta y cols. (2016) encuentran diferencias significativas tanto en “intención de uso” como “facilidad percibida del uso” entre mujeres y hombres con mayores puntuaciones entre las primeras. Asimismo, estas expresaron una mayor preocupación por el control y el mantenimiento de Paro. Además, Chang y Sabanovic (2015) observan que las mujeres dedicaban más tiempo a interactuar directa y físicamente con Paro (jugando y acariciando) y mostraban en general un mayor grado de aceptación. Según Baisch y cols. (2017), estas diferencias que también encuentran en la intención de uso de Paro se deben al rol tradicional de género de la mujer. Ninguna de estas observaciones se replica en el estudio de Sarabia y cols. (2018) que no encuentran efecto de género alguno.

4. Discusión

El propósito de este trabajo era analizar la literatura existente que emplea soluciones robóticas contra el aislamiento social y la soledad en personas mayores. Casi todos los artículos de esta revisión a excepción de tres se muestran favorables al uso de robots de compañía en ambientes terapéuticos. Existe un consenso en torno a la eficacia de Paro para facilitar la comunicación entre residentes, cuidadores y familiares. Cuando Paro se utiliza en actividades grupales o se deja a la interacción libre en zonas comunes de residencias se han obtenido buenos resultados como facilitador social dando lugar a una mejora entre las relaciones de los residentes entre ellos y con sus cuidadores y en algunos casos -más prominente en pacientes con demencia o puntuaciones altas de depresión- establecen vínculos emocionales con el robot.

Se vuelve urgente obtener más datos del despliegue de robots en los hogares de los participantes puesto que en última instancia se han diseñado con la idea de contribuir a un envejecimiento activo, integrándose en los hogares de las personas. En esta revisión, se incluyen dos estudios que encuentran resultados prometedores. Cesta y cols. (2016) ponen a disposición de dos participantes una unidad Giraff durante un año. En ambos

(especialmente en el varón) se reporta un descenso significativo de la sensación de soledad. Ring y cols. (2015) por otro lado, haciendo un despliegue similar de Tanya en la casa de 12 participantes, encuentran que aquellos que más interactúan con la modalidad proactiva del robot también manifestaron mejoras significativas en los sentimientos de soledad. Las claves de su éxito quizás se hallen en el alto grado de predictibilidad de su registro conductual. Así, cada vez que Paro es acariciado responderá con afabilidad; moviendo su cuerpo y parpadeando en patrones que transmiten una sensación de disfrute. De la misma manera, responde con temblores, que dan a entender temor, cuando percibe una conducta externa hostil (por tacto o voz).

Sin embargo, no podemos afirmar que las fórmulas robóticas incluidas en esta revisión tengan un efecto directo en la soledad de las personas mayores. Esto se debe a una serie de razones. Para empezar, dada la recencia del campo y la investigación relativamente limitada que existe, la metodología es inconsistente. Los instrumentos de medida varían en la gran mayoría de artículos. Prácticamente todos se apoyan en medidas observacionales diseñadas para el estudio en cuestión y entrevistas semi-estructuradas. Solo cuatro de los artículos incluidos emplean la escala de soledad UCLA que se perfila como una herramienta valiosa para su uso en estudios similares de cara al futuro.

Las limitaciones reconocidas por los autores también se vuelven importantes en este punto. Muchos de los artículos incluidos no contaban con un grupo control ni con las medidas apropiadas de contrabalanceo. Esto abre la puerta a una serie de efectos que pueden interferir con las medidas como el efecto Hawthorne. No todos los estudios controlan el grado de depresión de los participantes, que resulta especialmente alto en las residencias para mayores Vandemeulebroucke, de Casterle, y Gastmans (2018). Por último, se encuentran varios indicios de que el interés por la interacción prolongada con los robots decae con el tiempo (Wada y Shibata, 2007) ,que podría explicarse por un efecto de novedad. Razón por la que se echan en falta más estudios de carácter longitudinal como el de Cesta y cols. (2016) para así controlar la variable del tiempo y descartar el efecto de novedad.

De cara a futuros estudios, destacamos la metodología desarrollada en el estudio de Robinson y cols. (2013) dado que emplean un grupo control que realiza otras actividades

lúdicas mientras el grupo experimental pasaba por la intervención. Trabaja con grupos relativamente reducidos, establecen una línea base de la depresión de los participantes previo al estudio y realiza medidas pre-post con la escala de soledad UCLA. Futuros estudios deberían incluir además medidas apropiadas de contrabalanceo en la presentación del robot ya sea entre el robot encendido/apagado o la presentación del robot con la presentación de un peluche.

Por último, una cuestión que ha quedado de lado y raramente mencionada es el precio de las unidades robóticas. El coste de un robot de compañía es alto y no es fácilmente accesible para el usuario medio. En el futuro, para garantizar la accesibilidad, esperamos explorar fórmulas basadas en software libre similares a la propuesta de Tanya que se puedan implementar, eventualmente, en nuestros dispositivos domésticos como táblets o smartphones.

5. Conclusión

En esta revisión hemos evaluado el impacto de la interacción robótica en la soledad y el aislamiento social en personas mayores. Los resultados ponen de manifiesto el papel de Paro como facilitador social en residencias y abren la puerta a continuar estudiando fórmulas basadas en software a raíz de la efectividad de Tanya. Las inconsistencias metodológicas dificultan el dar una respuesta satisfactoria, que queda a responder en futuros estudios.

Bibliografía

- Baisch, S., Kolling, T., Schall, A., Rühl, S., Selic, S., Kim, Z., ... others (2017). Acceptance of social robots by elder people: does psychosocial functioning matter? *International Journal of Social Robotics*, 9(2), 293–307.
- Birks, M., Bodak, M., Barlas, J., Harwood, J., y Pether, M. (2016). Robotic seals as therapeutic tools in an aged care facility: a qualitative study. *Journal of aging research*, 2016.
- Broadbent, E. (2017). Interactions with robots: The truths we reveal about ourselves. *Annual review of psychology*, 68, 627–652.
- Casado-Muñoz, R., Lezcano, F., y Rodríguez-Conde, M.-J. (2015). Envejecimiento activo y acceso a las tecnologías: Un estudio empírico evolutivo. *Comunicar*, 22(45), 37–46.
- Cesta, A., Cortellessa, G., Orlandini, A., y Tiberio, L. (2016). Long-term evaluation of a telepresence robot for the elderly: methodology and ecological case study. *International Journal of Social Robotics*, 8(3), 421–441.
- Chang, W.-L., y Sabanovic, S. (2015). Interaction expands function: Social shaping of the therapeutic robot paro in a nursing home. En *2015 10th acm/ieee international conference on human-robot interaction (hri)* (pp. 343–350).
- Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts. *International journal of man-machine studies*, 38(3), 475–487.
- Draper, H., y Sorell, T. (2017). Ethical values and social care robots for older people: an international qualitative study. *Ethics and Information Technology*, 19(1), 49–68.
- Forsyth, K., Kielhofner, G., Forsyth, K., Salamy, M., y Simon, S. (1998). *A user's guide to the assessment of communication and interaction skills (acis)*. University of Chicago.
- Kanamori, M., Suzuki, M., Oshiro, H., Tanaka, M., Inoguchi, T., Takasugi, H., ... Yokoyama, T. (2003). Pilot study on improvement of quality of life among elderly using a pet-type robot. En *Proceedings 2003 ieee international symposium on computational intelligence in robotics and automation. computational intelligence in robotics and automation for the new millennium (cat. no. 03ex694)* (Vol. 1, pp. 107–112).
- Koh, I. S., y Kang, H. S. (2018). Effects of intervention using paro on the cognition,

- emotion, problem behavior, and social interaction of elderly people with dementia. *Journal of Korean Academy of Community Health Nursing*, 29(3), 300–309.
- Körtner, T. (2016). Ethical challenges in the use of social service robots for elderly people. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 49(4), 303–307.
- McGlynn, S. A., Kemple, S., Mitzner, T. L., King, C.-H. A., y Rogers, W. A. (2017). Understanding the potential of paro for healthy older adults. *International journal of human-computer studies*, 100, 33–47.
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., y cols. (2015). *Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (prisma-p) 2015 statement. systematic reviews. 2015; 4 (1): 1*. Epub 2015/01/03. doi: 10.1186/2046-4053-4-1.
- Ring, L., Shi, L., Totzke, K., y Bickmore, T. (2015). Social support agents for older adults: longitudinal affective computing in the home. *Journal on Multimodal User Interfaces*, 9(1), 79–88.
- Robinson, H., Broadbent, E., y MacDonald, B. (2016). Group sessions with p aro in a nursing home: Structure, observations and interviews. *Australasian journal on ageing*, 35(2), 106–112.
- Robinson, H., MacDonald, B., Kerse, N., y Broadbent, E. (2013). The psychosocial effects of a companion robot: a randomized controlled trial. *Journal of the American Medical Directors Association*, 14(9), 661–667.
- Rogero-García, J. (2009). Distribución en españa del cuidado formal e informal a las personas de 65 y más años en situación de dependencia. *Revista española de salud pública*, 83(3), 393–405.
- Russell, D., Peplau, L. A., y Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. *Journal of personality assessment*, 42(3), 290–294.
- Sarabia, M., Young, N., Canavan, K., Edginton, T., Demiris, Y., y Vizcaychipi, M. P. (2018). Assistive robotic technology to combat social isolation in acute hospital settings. *International Journal of Social Robotics*, 10(5), 607–620.
- Sharkey, A., y Sharkey, N. (2012). Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly. *Ethics and information technology*, 14(1), 27–40.
- Sharkey, A., y Wood, N. (2014). The paro seal robot: demeaning or enabling. En *Proceedings of aisb* (Vol. 36).

- Shishehgar, M., Kerr, D., y Blake, J. (2017). The effectiveness of various robotic technologies in assisting older adults. *Health informatics journal*, 1460458217729729.
- Sung, H.-C., Chang, S.-M., Chin, M.-Y., y Lee, W.-L. (2015). Robot-assisted therapy for improving social interactions and activity participation among institutionalized older adults: A pilot study. *Asia-Pacific Psychiatry*, 7(1), 1–6.
- Vandemeulebroucke, T., de Casterle, B. D., y Gastmans, C. (2018). The use of care robots in aged care: A systematic review of argument-based ethics literature. *Archives of gerontology and geriatrics*, 74, 15–25.
- Van Kemenade, M., Konijn, E., y Hoorn, J. (2015). Robots humanize care moral concerns versus witnessed benefits for the elderly. *Health Informatics Journal*, 648-653. doi: 10.5220/0005287706480653
- Wada, K., Ikeda, Y., Inoue, K., y Uehara, R. (2010). Development and preliminary evaluation of a caregiver's manual for robot therapy using the therapeutic seal robot paro. En *19th international symposium in robot and human interactive communication* (pp. 533–538).
- Wada, K., y Shibata, T. (2007). Living with seal robots—its sociopsychological and physiological influences on the elderly at a care house. *IEEE transactions on robotics*, 23(5), 972–980.
- Wada, K., y Shibata, T. (2008). Social and physiological influences of living with seal robots in an elderly care house for two months. *Gerontechnology*, 7(2), 235.
- World Health Organization (WHO) (2015). World Report on ageing and health.

Anexo I: escala de soledad de UCLA

Scale:

INSTRUCTIONS: Indicate how often each of the statements below is descriptive of you.

C indicates "I often feel this way"

S indicates "I sometimes feel this way"

R indicates "I rarely feel this way"

N indicates "I never feel this way"

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. I am unhappy doing so many things alone | O | S | R | N |
| 2. I have nobody to talk to | O | S | R | N |
| 3. I cannot tolerate being so alone | O | S | R | N |
| 4. I lack companionship | O | S | R | N |
| 5. I feel as if nobody really understands me | O | S | R | N |
| 6. I find myself waiting for people to call or write | O | S | R | N |
| 7. There is no one I can turn to | O | S | R | N |
| 8. I am no longer close to anyone | O | S | R | N |
| 9. My interests and ideas are not shared by those around me | O | S | R | N |
| 10. I feel left out | O | S | R | N |
| 11. I feel completely alone | O | S | R | N |
| 12. I am unable to reach out and communicate with those around me | O | S | R | N |
| 13. My social relationships are superficial | O | S | R | N |
| 14. I feel starved for company | O | S | R | N |
| 15. No one really knows me well | O | S | R | N |
| 16. I feel isolated from others | O | S | R | N |
| 17. I am unhappy being so withdrawn | O | S | R | N |
| 18. It is difficult for me to make friends | O | S | R | N |
| 19. I feel shut out and excluded by others | O | S | R | N |
| 20. People are around me but not with me | O | S | R | N |

Scoring:

Make all O's =3, all S's =2, all R's =1, and all N's =0. Keep scoring continuous.

Anexo II: escala observacional ACIS

ACIS Hoja de Puntuación

Cliente:		Examinador:	
Situación observada:			
Edad:	Sexo:	Diagnóstico:	
Adaptaciones:	Internado:	Ambulatorio:	
Raza:			

COMPETENTE (4)	Desempeño competente que apoya el rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados positivos en la interacción personal/grupal. El examinador no observa evidencia de déficit.
CUESTIONABLE (3)	Desempeño cuestionable que da lugar a riesgo en rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados inciertos de interacción interpersonal/grupal. El examinador cuestiona la presencia de déficit.
INEFECTIVO (2)	Desempeño inefectivo que interfiere rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados indeseables de interacción interpersonal/grupal. El examinador observa déficit leve a moderado.
DÉFICIT (1)	Déficit en el desempeño impide el rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados de interacción personal grupal inaceptable. El examinador observa un déficit severo (riesgo de daño, peligro, provocación o quiebre de la interacción grupal).

Dominio Físico (Corporalidad)					Comentarios:				
SE CONTACTA	4	3	2	1	4	3	2	1	
CONTEMPLA	4	3	2	1	4	3	2	1	
GESTICULA	4	3	2	1	4	3	2	1	
MANIOBRA	4	3	2	1	4	3	2	1	
SE ORIENTA	4	3	2	1	4	3	2	1	
SE POSICIONA	4	3	2	1	4	3	2	1	

Comentarios:

ACIS Hoja de Puntuación

Cliente:	Examinador:		
Situación observada:			
Edad:	Sexo:	Diagnóstico:	
Adaptaciones:	Internado:	Ambulatorio:	
Raza:			

COMPETENTE (4)	Desempeño competente que apoya el rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados positivos en la interacción personal/grupal. El examinador no observa evidencia de déficit.
CUESTIONABLE (3)	Desempeño cuestionable que da lugar a riesgo en rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados inciertos de interacción interpersonal/grupal. El examinador cuestiona la presencia de déficit.
INEFECTIVO (2)	Desempeño inefectivo que interfiere rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados indeseables de interacción interpersonal/grupal. El examinador observa déficit leve a moderado.
DÉFICIT (1)	Déficit en el desempeño impide el rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados de interacción personal grupal inaceptable. El examinador observa un déficit severo (riesgo de daño, peligro, provocación o quiebre de la interacción grupal).

Intercambio de Información					Comentarios:				
ARTICULA	4	3	2	1	4	3	2	1	
ES ASERTIVO	4	3	2	1	4	3	2	1	
PREGUNTA	4	3	2	1	4	3	2	1	
SE INVOLUCRA	4	3	2	1	4	3	2	1	
HABLA	4	3	2	1	4	3	2	1	
SOSTIENE	4	3	2	1	4	3	2	1	
COMPARTE	4	3	2	1	4	3	2	1	
SE EXPRESA	4	3	2	1	4	3	2	1	
MODULA	4	3	2	1	4	3	2	1	

ACIS Hoja de Puntuación

Cliente:	Examinador:		
Situación observada:			
Edad:	Sexo:	Diagnóstico:	
Adaptaciones:	Internado:		Ambulatorio:
Raza:			

COMPETENTE (4)	Desempeño competente que apoya el rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados positivos en la interacción personal/grupal. El examinador no observa evidencia de déficit.
CUESTIONABLE (3)	Desempeño cuestionable que da lugar a riesgo en rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados inciertos de interacción interpersonal/grupal. El examinador cuestiona la presencia de déficit.
INEFECTIVO (2)	Desempeño inefectivo que interfiere rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados indeseables de interacción interpersonal/grupal. El examinador observa déficit leve a moderado.
DÉFICIT (1)	Déficit en el desempeño impide el rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados de interacción personal grupal inaceptable. El examinador observa un déficit severo (riesgo de daño, peligro, provocación o quiebre de la interacción grupal).

	Relaciones								Comentarios:
COLABORA	4	3	2	1	4	3	2	1	
CUMPLE	4	3	2	1	4	3	2	1	
SE CENTRA	4	3	2	1	4	3	2	1	
SE RELACIONA	4	3	2	1	4	3	2	1	
RESPETA	4	3	2	1	4	3	2	1	

Comentarios:

ACIS Hoja de Puntuación

Cliente:	Examinador:	
Situación observada:		
Edad:	Sexo:	Diagnóstico:
Adaptaciones:	Internado:	Ambulatorio:
Raza:		

COMPETENTE (4)	Desempeño competente que apoya el rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados positivos en la interacción personal/grupal. El examinador no observa evidencia de déficit.
CUESTIONABLE (3)	Desempeño cuestionable que da lugar a riesgo en rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados inciertos de interacción interpersonal/grupal. El examinador cuestiona la presencia de déficit.
INEFECTIVO (2)	Desempeño inefectivo que interfiere rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados indeseables de interacción interpersonal/grupal. El examinador observa déficit leve a moderado.
DÉFICIT (1)	Déficit en el desempeño impide el rendimiento de la comunicación/interacción y conlleva a resultados de interacción personal grupal inaceptable. El examinador observa un déficit severo (riesgo de daño, peligro, provocación o quiebre de la interacción grupal).

	Relaciones								Comentarios:
COLABORA	4	3	2	1	4	3	2	1	
CUMPLE	4	3	2	1	4	3	2	1	
SE CENTRA	4	3	2	1	4	3	2	1	
SE RELACIONA	4	3	2	1	4	3	2	1	
RESPETA	4	3	2	1	4	3	2	1	

Comentarios:

Anexo III: Escala Observacional de Wada

Wada (2010)

Escala Wada.png Escala Wada.png

		Participant A					Participant B					Participant C						
min	activity of facility	state	expression	gaze	talk	Paro	state	expression	gaze	talk	Paro	state	expression	gaze	talk	Paro	staff	Note
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

Class	Item	Code
Expression	Laugh	L
	Smile	S
	no expression	N
	Hate	H
Gaze	Paro	P
	Staff	S
	User (participant)	U
	Others	O
Talk	Paro	P
	Staff	S
	User (participant)	U
	Others	O
Paro (interaction with Paro)	Give	G
	Stroke	S
	Hold	H
	Others	O
Staff (caregiver)	talk to the user	T
	give Paro	G
	other intervention using Paro	P
	other work	W